

Indicatoren voor de bosbodem: de rol van weidebeheer

www.af4eu.eu

Gras- en bosgronden. Silvopastoralen in Evrytania (foto door V. Lappa)

Zowel bossen als graslanden zorgen voor het nodige grasland, wat de biodiversiteit en de fauna ondersteunt. Het duurzame beheer van deze ecosystemen, evenals weilanden, biedt tal van voordelen, waardoor de productiviteit van de veestapel wordt verhoogd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de biodiversiteit en de bescherming van de bodem. Indicatoren voor de bodemkwaliteit, zoals organische stof in de bodem, pH, textuur, vocht, biodiversiteit, enz., leverennuttige informatie op over de toestand van bosbodems en de doeltreffendheid van beheerpraktijken in weilanden. Weidebeheer is gericht op het behoud en de verbetering van de bodemkwaliteit, vooral in een tijd waarin factoren zoals klimaatverandering, woestijnvorming en andere vormen van druk het proces van bodemdegradatie kunnen versnellen.

Een innovatieve begrazingspraktijk die bijvoorbeeld wordt toegepast in de bergachtige gebieden van Evrytania in Griekenland is de gecombineerde begrazing en coëxistentie van verschillende diersoorten, zoals schapen, geiten, runderen, paarden in dezelfde weiden (door rotatie).

Deze praktijk bevordert het efficiëntere gebruik van vegetatie, aangezien elke soort verschillende voedingsvoorkeuren heeft, wat zorgt voor het meest efficiënte gebruik van biomassa. Tegelijkertijd helpt de verspreiding van organisch materiaal over het hele oppervlak van het weiland, via de ontlasting, de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Bovendien vermindert het de aanwezigheid van onkruid, brengt het de druk op het weiland in evenwicht, vermindert het de bodemverdichting op specifieke punten en minimaliseert het het risico op bodemerosie en -degradatie. Tegelijkertijd zijn de economische voordelen talrijk, waardoor boeren producten van verschillende soorten vee kunnen gebruiken, zoals vlees, melk, wol en huiden, terwijl de kosten van bodemherstel worden verlaagd. Tot slot kunnen belangrijke indicatoren van bodemgezondheid bijdragen aan het opstellen van duurzame begrazingsplannen. Weidebeheer kan bijdragen aan de gezondheid van zowel weiden als bosccosystemen op de lange termijn door een evenwicht te bevorderen tussen productief landbouwgebruik en milieubehoud.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Departement van bosbouw &
Beheer van de natuurlijke omgeving,
Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.